

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МОТИВЫ В МИРОВЫХ НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Юлдошева Шахноза Азимбоевна

Alfraganus University

преподаватель кафедры иностранных языков, Узбекистан, Ташкент

shaxnozayuldoshova1991@gmail.com

Orcid ID 0009-0009-9553-6353

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17406879>

Аннотация: В статье представлен анализ литературных мотивов, широко встречающихся в научно-фантастических произведениях мировой и узбекской литературы. Рассматриваются некоторые общие литературные мотивы научной фантастики, включая встречи с инопланетянами и исследование космоса, технологии и их последствия, дистопические общества, генную инженерию, искусственный интеллект, путешествия во времени и между эпохами, проблемы окружающей среды, а также их художественные изображения.

Ключевые слова: литературные мотивы, научная фантастика, узбекская литература, инопланетяне и космос, искусственный интеллект, дистопия, экологические проблемы.

JAHON ILMIY-FANTASTIK ASARLARIDA BADIY MOTIVLAR

Yuldoshova Shaxnoza Azimboyevna

Alfraganus University NOTT

Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi, Uzbekistan, Tashkent

shaxnozayuldoshova1991@gmail.com

Orcid ID 0009-0009-9553-6353

Annotatsiya: Maqolada jahon va o'zbek adabiyoti fantastika va ilmiy-fantastika asarlarida keng uchraydigan adabiy motivlarning tahlili ochib berilgan. Ilmiy fantastikadagi ba'zi umumiy adabiy motivlarga jumladan, o'zga sayyoraliklar bilan uchrashish va koinotning tadqiqi, texnologiya va uning oqibatları, distopiya jamiyatlari, genetik muhandislik, sun'iy intellekt, vaqtlararo va zamonlararo sayohat, atrof-muhit muammolari kabi sayyor motivlar va ularning badiiy tasvirlariga to'xtalinadi.

Kalit so'zlar: adabiy motivlar, ilmiy fantastika, o'zbek adabiyoti, o'zga sayyoraliklar va koinot, sun'iy intellekt, distopiya, ekologik muammolar.

Введение. Научная фантастика (sci-fi) - это особый жанр фантастики, освещающий воображаемые и футуристические концепции, основанные на возможностях науки, технологий и будущего. Он часто исследует влияние научных достижений, космических исследований, инопланетных цивилизаций, путешествий во времени, альтернативных реальностей и других технологических идей. Этот жанр, используемый в литературе, кино и других видах искусства, основан на фантастических предположениях в области науки, включая точные, естественные и гуманитарные науки.[1] Научная фантастика описывает технологии и научные открытия, контакт с нечеловеческим искусственным интеллектом, возможные перспективы будущего или альтернативные направления истории (альтернативность) и влияние этих предположений на человеческое общество и личность. Сюжеты научно-фантастических произведений часто разворачиваются в

будущем, что связывает этот жанр с футурологией. По мнению Айзека Азимова, “научную фантастику можно определить как область литературы, связанную с отношением людей к изменениям в науке и технике” [2]. Роберт А. Хайнлайн утверждает, что “научная фантастика - это реалистичные предположения о возможных будущих событиях, основанные на достаточных знаниях о реальном мире, прошлом и настоящем, а также на глубоком понимании сущности и значения научного метода.” [3]

В качестве основных особенностей жанра научной фантастики можно привести следующие.

1. Спекулятивные концепции: Научная фантастика часто представляет спекулятивные, то есть основанные на предположениях или сценариях “что, если,” последствия научного или технологического прогресса. Эти концепции могут варьироваться от космических путешествий до искусственного интеллекта и генной инженерии.

2. Футуристические сюжеты: Научно-фантастические произведения обычно происходят в будущем или в альтернативных реальностях, где технологии развиты за пределами нашего текущего понимания. Такие сюжеты создают основу для описания и изучения того, как общество, культура и личности могут развиваться в ответ на технологические изменения.

3. Передовые технологии: Научная фантастика часто включает в себя передовые технологии, которые еще не существуют в реальном мире, такие как путешествия со скоростью, превышающей скорость света, телепортация, чувствительные роботы или иммерсивная виртуальная реальность. Эти технологии играют центральную роль в формировании сюжета и построении мира.

4. Инопланетные цивилизации и внеземная жизнь: Научная фантастика часто рассматривает возможность встречи с инопланетными цивилизациями, разумными формами жизни, пришельцами или другими сверхъестественными существами. Такие описательные подходы поднимают научные и философские вопросы о нашем месте во Вселенной и природе существования.

5. Социальный контекст: Научная фантастика часто служит платформой для комментирования социальных проблем, рассматривая современные вопросы через призму футуристических или воображаемых ситуаций. Авторы обычно затрагивают темы, связанные с политикой, моралью, проблемами окружающей среды и влиянием технологий на общество и личность.

6. Воображение и творчество: Одной из отличительных черт фантастики является ее акцент на воображении и творчестве. Авторы призваны расширять возможные границы, представляя новые миры, технологии и общества, которые ставят под сомнение наше понимание реальности.

Как видно из вышесказанного, научная фантастика - это многогранный и гибкий жанр, который позволяет писателям освещать широкий спектр тем, концепций и идей, вовлекая читателей в захватывающий и фантастический мир. Очевидно, что сочетание научных предположений, футуристических условий и исследования человеческих проблем делает этот жанр привлекательным как для авторов, так и для читателей. Повторяющиеся мотивы, широко используемые в научной фантастике, занимают очень

важное место при семантическом анализе произведений. Мотив же в литературоведении определяется как наименьшая семантическая единица.

В литературоведении в широком смысле под мотивом понимается структурно-семантическая единица, способная функционировать на различных уровнях художественного текста - идейно-тематическом, сюжетно-повествовательном, композиционном, пространственно-временном, персонажном и других. Его изобразительная форма в художественном тексте может быть весьма разнообразной: тема, идея, образ, слово, объект, характер, художественная деталь и другие [4,11]. Таким образом, мотивы служат неотъемлемой частью сюжета, дополняющего идею и тему художественного произведения. Ниже мы рассмотрим эти особенности нескольких типов мотивов в научно-фантастических произведениях.

Некоторые распространённые мотивы в научной фантастике, а также примеры художественной литературы, содержащей их:

1. *Искусственный интеллект (ИИ)*: научно-фантастические произведения, освещающие концепцию интеллектуальных машин или компьютерных систем, способных мыслить и действовать подобно людям. В качестве примера можно привести сборник рассказов Айзека Азимова “Я, Робот,” который ярко изображает взаимоотношения между людьми и роботами с ИИ, а также этические последствия создания умных машин для человечества и общества.

2. *Исследование космоса*: Рассказы, включающие путешествия на далекие планеты, встречи с инопланетными формами жизни и исследования самых неизведанных уголков Вселенной. В целом, исследование космоса - самый распространенный мотив в научно-фантастических произведениях. Это также метафорический мотив, отражающий стремление человечества к творчеству, исследованиям, открытиям и освоению новых территорий. Произведения этого типа широко представлены как в мировой, так и в узбекской литературе. Примерами могут служить такие произведения, как “Скиталец двух миров” и “Загадка Рене” Ходжиакбара Шайхова, “Один день в галактике” Садуллы Куронова, “Марсианские хроники” Рэя Брэдбери, “Космические течения” Айзека Азимова, “Марсианин” Энди Вейра и многие другие. “Автостопом по галактике” Дугласа Адамса - комедийный научно-фантастический роман, повествующий о злоключениях Артура Дента, путешествующего по космосу с разношерстной, то есть эклектичной группой персонажей, включая инопланетянина по имени Форд Префект. В романе Артур и многие другие персонажи, путешествующие автостопом по космосу, борются за поиск смысла в своей жизни и существовании.

3. *Дистопическое общество*: Произведение, описывающее общества с мрачным будущим, находящиеся под гнётом, управляемые тоталитарными правительствами или подвергшиеся экологической катастрофе. Примерами таких произведений являются романы Джорджа Оруэлла “1984,” Евгения Замятина “Мы,” Рэя Брэдбери “451 градус по Фаренгейту.” В этих произведениях изображаются антиутопические, то есть альтернативные негативные общества, где подавлена индивидуальность и граждане постоянно контролируются правительством, царит тоталитарный режим, запрещены мышление и творчество, а общество ориентировано исключительно на потребление. Тем самым авторы призывают человечество к бдительности.

4. *Путешествия во времени*: Произведения, в которых герои путешествуют во времени, чтобы изменить ход истории или развитие событий, или изучить разные эпохи. К таким произведениям относятся “Машина времени” Герберта Уэллса, “Бойня номер пять, или Крестовый поход детей” Курта Воннегута, “11/22/63” Стивена Кинга, “Родство” Октавии Батлер, “Конец Вечности” Айзека Азимова, “Небо” Тахира Малика, “И грянул гром” Рэя Брэдбери. В основе этих произведений лежит мечта человека найти решение своих сожалений или огромных проблем своего времени, перемещаясь вперед или назад во времени, пытаясь управлять самой неподвластной вещью в мире - временем.

5. Генетическая инженерия: изучение этических последствий генетической манипуляции, клонирования и модификации генома человека, при этом генетическая инженерия используется для управления социальным строем, описываются последствия мира, в котором люди генетически модифицированы для выполнения определенных функций. К этой категории можно отнести “О дивный новый мир” Олдоса Хаксли, “Тавро Кассандры” Чингиза Айтматова, “Вечный скиталец” Исаджона Султана, “Остров доктора Моро” Герберта Уэллса, “Орикс и Крейк” Маргарет Этвуд. В основе таких произведений лежит предположение о том, к каким жестоким и непоправимым последствиям может привести искусственное изменение человека, восставшего против Создателя.

6. *Апокалиптическая фантастика*; это поджанр научной фантастики, связанный с концом цивилизации в результате потенциальной катастрофы, такой как ядерная война, пандемия, инопланетное вторжение, ударная волна, кибернетический бунт, технологическая сингулярность, дисгеника, сверхъестественные явления, изменение климата, истощение ресурсов или другое глобальное бедствие.[5] Постапокалиптическая фантастика разворачивается в мире или цивилизации после такой катастрофы. Временной диапазон может варьироваться от непосредственного фокуса на страданиях или психологии выживших сразу после катастрофы до отдаленного будущего, где существование цивилизации до катастрофы часто забыто (или стало мифом). Яркими примерами таких произведений являются “Противостояние” Стивена Кинга, “Последний человек” Мэри Шелли, “Голодные игры” Сьюзен Коллинз, “Планета обезьян” Пьера Буля, “Колыбель для кошки” Курта Воннегута, “Повелитель мух” Уильяма Голдинга и “Будет ласковый дождь” Рэя Брэдбери.

Эти примеры показывают, как научно-фантастическая литература может использовать вымышленные истории для творческого исследования сложных тем и идей. Использование этих мотивов в художественной литературе играет важную роль в более глубоком понимании и осмыслении произведения. Ведь основной задачей научной фантастики, как и других литературных жанров, является изображение жизненной правды посредством художественного вымысла. Однако научная фантастика опирается на науку и логические вероятности, и одна из её главных задач - предупредить об этих вероятностях и предостеречь человечество от возможных ужасов.

Заключение

В итоге, научная фантастика формируется как мощный и устойчивый литературный жанр, очаровывающий читателей своими фантастическими мирами, футуристическими технологиями и заставляющими задуматься темами. От изучения

возможностей космических путешествий до рассмотрения этических дилемм искусственного интеллекта, научная фантастика служит стимулом для расширения границ нашего воображения и понимания окружающего мира. Она вдохновляет смотреть в будущее, изучать жизненные и актуальные проблемы, исправлять свои ошибки и задумываться о том, как оставить после себя лучшее будущее.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction
2. Азимов, "Как легко увидеть будущее!," Natural History, 1975
3. Хайнлайн, Роберт А.; Сирил Корнблут; Альфред Бестер; Роберт Блох (1959). Научно-фантастический роман: Воображение и социальная критика. Чикагский университет: Advent Publishers.
4. Л.В. Гармаш, ТЕОРИЯ МОТИВА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ - Научные записки ХНПУ им. Г.С. Сковороды, 2014
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Apocalyptic_and_post-apocalyptic_fiction